

Ein Anlass zur Reflexion der geschlechtsspezifischen Sprache

Einleitung – Aufruf zur Reflexion

Westliche Kulturen und im Besonderen die deutsche Kultur zeichnen sich durch ein ausgeprägtes Engagement für soziale Gerechtigkeit aus. Daher war die Thematik um die Inklusion und sprachliche Achtsamkeit auch so viel beachtet. Diese Werte bilden in Deutschland einen zentralen Bestandteil der beruflichen Identität vieler Menschen, die in Forschung, Bildung, Medien oder öffentlichen Institutionen Verantwortung tragen. Das gehört zu den Stärken dieser Kultur. Ich habe den Eindruck, dass man sich bei den Bemühungen fast einem Stillstand nähert. Aber, haben Sie auch das unbestimmte Gefühl, dass das vielleicht gar nicht schlecht ist?

Zu vertreten, dass dieser Stillstand allein auf unverständlichem Widerspruch basiere, ist doch zu kurz gedacht, oder? Zudem wissen wir doch alle, dass regelmäßige Reflexion unerlässlich ist – nicht aus Misstrauen gegenüber den eigenen Absichten, sondern weil gute Ziele nicht automatisch zu guten Ergebnissen führen. **Ich möchte jenen, für die sich der Kampf für die gute Sache immer mehr wie ein Kampf gegen Windmühlen anfühlt**, einen Anlass bieten, innezuhalten und zu prüfen, ob Mittel und Wirkung noch stimmig zueinander passen. Man will doch nicht die Sache selbst, sondern etwas erreichen, oder?

Es geht nicht darum, die Ziele und Absichten infrage zu stellen. Diese sind eindeutig wertvoll. Es geht in diesem Text darum eine die Prüfung zu ermöglichen, ob die gegenwärtig gewählten sprachlichen Mittel tatsächlich die gewünschten Effekte erzeugen – oder ob sie unbeabsichtigte Nebenwirkungen mit sich bringen. Würden es, wie ich vermute tatsächliche Nebenwirkungen, welcher Art auch immer, mit sich bringen, muss man prüfen, ob diese mit den ursprünglichen Zielen überhaupt vereinbar sind.

Der Anlass

Seit Langem beobachte ich die Entwicklung der traditionellen Geschlechterrollen in der Gesellschaft. Trotz aller Bemühungen zeigen praktische Erfahrungen: Für jedes überholte Vorurteil scheint zwischen Mann und Frau ein neues zu entstehen. Oder habe Sie das Gefühl das alleine Mann und Frau ausgesöhnter sind, als je zuvor? Ich nicht und das irritiert mich, zumal moderne Gesellschaften erhebliche Ressourcen aufwenden, um solche Stereotype abzubauen.

Sozialpsychologische Studien (z. B. Eagly & Wood 2012; Cuddy et al. 2008; Fiske 1998) zeigen, dass unsere Sprache selbst einen erheblichen Anteil an der Entstehung und Stabilisierung von Vorurteilen hat. Vereinfacht gesagt

belegen diese und ähnliche Studien, dass Begriffe Erwartungen erzeugen. Erwartungen erzeugen Stereotype. Und Stereotype prägen das Verhalten.

Und das ist unabhängig von politischen Überzeugungen. Diese Effekte wirken automatisch und zuverlässig bei jedem, auch bei Ihnen.

Sind Sie sich dieser Beeinflussung bewusst? Und welches Bild ergibt sich, wenn wir dies nicht ausblenden und unter diesem Licht das Gendern neu bewerten?

Was bedeutet es, wenn jede sprachliche Unterscheidung unweigerlich neue Stereotype hervorbringt, die wiederum unser Verhalten prägen? Kann ein sprachliches System, das zusätzliche Unterscheidungen einführt, um Menschen zu integrieren, um diesen Menschen einen Platz in der Gesellschaft zu reservieren, wirklich die Gefahr eingehen, dass dieser Platz mit Vorurteilen behaftet ist? Bitte nehmen Sie diese Überlegungen nicht einfach hin. Überlegen sie wirklich. Nehmen Sie sich einen Moment und fragen sich, ob das Gendern, wenn wir die Studien so verstehen, nicht ein vergiftetes Geschenk sind.

Kann die Reaktion der Mehrheit – das völlige Ignorieren der guten Absicht und immer noch anhaltende Frustration gegenüber genderbezogenen Sprachreformen – nicht ein Hinweis sein? Ist die Reaktion der Mehrheit möglicher Weise, diese manchmal regelrecht wuterfüllte Ablehnung, als Reaktion auf dieses ‚Gift‘ zu verstehen?

Diese Fragen sind unangenehm. Mir geht es nicht anders.

Es braucht befähigte Menschen, die sich diesen Fragen stellen. Und noch besser, wenn sie einen Beitrag zur Beantwortung dieser und ähnlicher Fragen leisten können und ihr Wissen in den Diskurs tragen.

Drei weitere Fragen

Neben der Einstiegsfrage gibt es aber noch weitere dringende Fragen, die man sich zur sprachlichen Zukunft stellen kann.

1. Welchen Anteil an der Ablehnung des Genderns hat die entstehende kognitive Belastung bei einer gestörten Sprachökonomie?

Wir wissen: Jeder von uns bevorzugt eine Sprache, die automatisiert ist, über die wir nicht nachdenken müssen. Aber sind die zusätzlichen gedanklichen, artikulatorischen und syntaktischen Schritte zumutbar oder so störend, dass sie an der Ablehnung beteiligt sind?

Eine Studie zur „processing fluency“ (Alter & Oppenheimer 2009) zeigt deutlich, dass alles, was den Sprachfluss bricht, uns verlangsamt oder

zusätzliche Entscheidungsschritte verlangt. Das erzeugt sofortige Irritation, die oft nicht als „kognitive Belastung“ erkannt wird, sondern als emotionale, „unnötige“, „aufgezwungene“ oder „unnatürliche“ Belastung erlebt wird. Diese Irritation kann sich – gerade bei wiederholter Konfrontation – bis hin zur Frustration und Ablehnung verdichten.

Gibt es Möglichkeiten, wie man dem entgegen kann? Wann werden sich diese Effekte erschöpft haben? In dieser Generation? Oder nur in bestimmten Altersgruppen? Steht der Belastung der Mehrheit ein rechtfertigender Grund entgegen?

2. Wie verhindert man die wahrgenommene normative Übergriffigkeit und die daraus oft resultierende Reaktanz?

Viele Menschen empfinden nicht das Ziel (Gleichberechtigung und Sichtbarmachung) als problematisch, sondern die Form der zwanghaften Umsetzung. „Die gendergerechte Sprache wird von einigen als sozialer Druck empfunden“ (TU Dortmund 2025: 12).

Sozialpsychologisch sind die daraus resultierenden Effekte gut dokumentiert (Brehm 1966; Miron & Brehm 2006). Wenn Menschen den Eindruck bekommen, dass ihnen eine sprachliche Form vorgeschrieben wird, dass moralischer Druck ausgeübt wird oder dass abweichendes Verhalten sanktioniert werden könnte, lösen solche Eingriffe zuverlässig Reaktanz aus – ein starkes Motiv zur Wiederherstellung der eigenen Autonomie.

Welche Möglichkeiten gibt es, um Reaktanz wirksam zu verhindern?

3. Wie verhindert man die wahrgenommene soziale Spaltung?

Durchaus unangenehm und provozierend könnte man formulieren: „Das Gendern wird von vielen nicht als inklusive Sprachpraxis wahrgenommen, sondern als soziales Label, als Marker besonders angesehener Gruppen.“ Es findet eine soziale Abwertung von Menschengruppen statt, die nicht einem akademischen, urbanen, progressiven oder institutionellen Milieu angehören. Dient die geschlechtsspezifische Sprache dann überhaupt noch ihrem vorgeblichen Zweck oder der Aufwertung dieser Milieus? Und selbst wenn man nur die abgrenzende Wirkung der Sprache betrachtet: Wie verhindert man, dass Sprache, die eigentlich verbinden soll, ihre ausgrenzende Wirkung entfaltet?

Abschließender Gedanke

All diese Fragen schmerzen, sollten aber dringend von Menschen, die die fachliche Kompetenz besitzen, durchdacht, diskutiert und bewertet werden. Denn es geht nicht um die Maßnahmen, die vorangetrieben werden müssen, sondern um die Menschen in unserer Gesellschaft.